

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Este-Nuova Casa di Ricovero: tombe 2 (in alto) e 8 (in basso) in corso di scavo
(foto Geoarcheologi Associati sas).

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici

*Elodia Bianchin Citton** (a cura di), *Elisabetta Castiglioni**, *Leonardo Lamanna**,
*Anny Mattucci**, *Mauro Rottoli**

Riassunto

L'area funeraria della Nuova Casa di Ricovero di Este, scavata negli anni 2003-2004, ha restituito 16 tombe ad incinerazione in fossa sia con ossuario fittile e scodella-coperchio sia a "ceneri sparse". Un livello di sabbie depositate dal vicino canale di rotta del paleo-Adige ha permesso di attribuire le sepolture a due distinte fasi di uso del sepolcreto (Fasi I-II) datate complessivamente tra la fine del X e il IX sec. a.C. In entrambe le fasi il paesaggio funerario fu contraddistinto dai piccoli "tumuli" in terra elevati in corrispondenza delle tombe e da un cippo in trachite con funzione topografica.

Solo per alcune tombe le analisi antropologiche hanno consentito di determinare l'età alla morte, il sesso e le patologie del defunto. Sesso ed età alla morte sono stati indicati in alcuni casi anche dagli oggetti di corredo. Le analisi archeobotaniche delle terre di rogo hanno individuato le specie legnose utilizzate per la pira e talvolta hanno riscontrato la presenza di offerte vegetali (semi/ frutti).

Parole Chiave

Este, Bronzo finale-inizi età del Ferro, tombe, incinerazione, analisi antropologiche e archeobotaniche

Abstract

The burial area of the Nuova Casa di Ricovero di Este, excavated in 2003-2004, yielded 16 cremation graves, both of the pit type with ceramic ossuaries and of the "scattered ashes" type. Based on a specific stratigraphic marker (a layer of sand deposited by a nearby channel of the paleo-Adige river), the tombs were attributed to two phases (Phases I-II) overall dated between the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age (late 10th-9th century BC). In ancient times, the funerary landscape was characterised by small earthen mounds piled up above the graves and at least one memorial stone made with local trachyte. For some tombs, anthropological analyses have made it possible to determine the age at death, sex and pathologies of the deceased. Sex and, in one case, age at death were also suggested by the grave goods. Archaeobotanical analyses of the cremation ashes have identified the wood species used for the pyre and for the plant offerings (seeds/fruits).

Keywords

Este, Final Bronze Age-early Iron Age, graves, cremation rite, anthropological and archeobotanical analyses

* Già funzionario Archeologo, Soprintendenza Archeologia del Veneto
elodia.bianchin@gmail.com

* Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como
arcocerche@gmail.com

* Ministero della Cultura
leonardo.lamanna@cultura.gov.it

1. Introduzione

Nella prima parte del contributo viene presentato in forma sintetica un inquadramento geo-archeologico dello scavo effettuato in estensione negli anni 2003-2004 nell'area della Nuova Casa di Ricovero di Este in località Prà¹ (fig. 1, n. 14); segue nella seconda parte il catalogo delle 16 tombe ad incinerazione tornate alla luce nel settore meridionale dell'ampio areale indagato e il

cui arco cronologico corrisponde ad un momento finale del X e al IX sec. a.C. Lo studio geo-archeologico viene integrato dalle analisi antropologiche e archeobotaniche relative a quelle tombe che nel corso dello scavo hanno consentito il recupero di quantità di terra di rogo e di ossa combuste idonee alle indagini. Nella terza parte si cercherà di evidenziare l'apporto dei dati forniti dalla

fig.1. Este. Testimonianze di tipo abitativo e funerario del Bronzo finale-primissima età del Ferro ritornate alla luce tra fine XVIII e inizi XXI secolo nell'area urbana (elaborazione grafica di C. Maratini su Sezioni CTR Raster 1:10.000; elementi 146160, 147130) (da BIANCHIN CITTON 2015, Fig. 4).

Legenda: 1. fondo Baratella; 2. via Artigiani; 3. area ex Zuccherficio; 4. fondo Burchiellaro e Gagliardo, poi Dal Bello; 5. via Rovigo; 6. via C. Battisti; 7-9. fondo De Antoni-area ex S.A.F.F.A. (ora via Principe Amedeo, scavi 1992, 2001-2002); 10. fondo Morini; 11. Ospedale civile; 12-13. Meggiaro-lottizzazione Ca' Mori; 14. Prà-Nuova Casa di Ricovero; 15. Prà-fondo Destro; 16. Morlungo-fondo Lachini-Pelà; 17. Morlungo-fondo Nazari; 18. via A. Scarabello; 19. via S. Stefano -Pia Casa di Ricovero; 20. via S. Stefano-villa Benvenuti; 21. Cimitero maggiore; 22. Serraglio Albrizzi.

nuova area funeraria alla definizione della ritualità e dei sottesi processi socio-economici relativi al centro di Este tra la fine dell'età del Bronzo e gli inizi dell'età del Ferro.

2. La sequenza geo-archeologica complessiva dell'area della Nuova Casa di Ricovero

Sondaggi stratigrafici preliminari nell'area destinata agli edifici della Nuova Casa di Ricovero di Este (non lontano da un tratto ora interrato del canale Restara) furono effettuati alla fine degli anni Novanta del Novecento² (fig. 2); essi riportarono alla luce una stratigrafia geo-archeologica alquanto articolata relativa a diverse fasi di frequentazione antropica che consentirono di scandire, seppure con soluzione di continuità, un ampio arco cronologico che dalla fine dell'età del Bronzo giungeva all'età romana e oltre, fino all'epoca rinascimentale-moderna. Ai sondaggi stratigrafici preliminari seguirono negli anni 2003-2004 gli scavi in estensione, i quali permisero di documentare nel dettaglio sia le caratteristiche geomorfologiche della località sia le evidenze antropiche dell'areale indagato³. Sotto il profilo geomorfologico la località risultò corrispondere a parte dell'antica pianura alluvionale atesina, ciclicamente ammantata dai depositi sabbiosi rilasciati dalle esondazioni di un paleoalveo/canale di rotta, il quale attraversava tutta l'area di scavo con direzione nord-nord-est/sud-sud-ovest⁴.

Per quanto riguarda, nello specifico, le evidenze archeologiche relative all'età protostorica, il settore sud restituì solo tombe a cremazione databili, ad un esame preliminare, all'ultima fase del Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro; invece il settore nord

risultò occupato in larga parte da sepolture ad inumazione di cavalli da riferire alla piena età del Ferro. Dopo un periodo di abbandono durante gli ultimi secoli dell'età del Ferro per cause di natura climatico-ambientale, la località tornò ad essere utilizzata in età romana per fini cultuali/funerari e, nel Tardo antico, per lo sfruttamento agrario; tale uso continuò in epoca rinascimentale-moderna fino ai nostri giorni.

3. L'area funeraria della fine dell'età del Bronzo e gli inizi dell'età del Ferro

Nel settore meridionale dello scavo le tombe a cremazione erano distribuite su una fascia di terreno di circa 40 m di lunghezza e 15 m di larghezza, la quale era delimitata a nord-nord-est da una debole scarpata pertinente alla sponda meridionale di un piccolo paleoalveo/canale di rotta del paleo-Adige (fig. 3). Le tombe erano distribuite su due livelli in parte sovrapposti e corrispondenti a due distinte fasi d'uso dell'area funeraria, denominate Fase I e Fase II.

Le tombe più antiche (Fase I) erano state scavate nei substrati alluvionali della località già evoluti a suolo (USS 20A e 20B) e successivamente ricoperte dai sedimenti sabbiosi di un evento alluvionale di origine atesina (US 16B). Quest'ultimo, con la sua portata, avrebbe quasi completamente livellato gli "accumuli in terra/piccoli tumuli" che segnalavano in superficie le rispettive tombe e solo parzialmente sepolto un cippo in trachite causando il temporaneo abbandono dell'area.

Le tombe più recenti (Fase II) risultarono scavate all'interno dei depositi alluvionali dell'US 16B, dopo che questi avevano subito un debole processo di pedogenesi. Esse inol-

fig. 2. Este-Nuova Casa di Ricovero. Stralcio del foglio del catasto di Este relativo alla particella 53 e posizionamento dell'area di scavo (restituzione grafica di Valentina Cocco).

tre furono ricoperte, a loro volta, dalle sabbie di un successivo evento alluvionale (US 16A) che, al momento dello scavo, presentava le caratteristiche di un suolo relitto ad altimetrie variabili (US 16A). Le tombe di questa fase saranno per lo più troncate, seppure a quote variabili, dagli interventi di età romana e tardoantica.

In entrambe le due fasi d'uso (Fase I e Fase II), i rispettivi piani di frequentazione dell'area sepolcrale venivano indiziati da minuti frammenti ceramici⁵ e da dispersioni di terra di rogo.

Le sequenze stratigrafiche sopra descritte trovano riscontro, oltre che nei livelli sedimentari in cui furono scavate le fosse delle singole tombe (cfr., in particolare, t. 13, *fig. 15*), anche nella sequenza stratigrafica in cui risultò infisso e poi progressivamente "sepolto" un piccolo cippo in trachite (*figg. 3-4*).

3.1. Il cippo

Il piccolo cippo in trachite dei Colli Euganei fu rinvenuto ancora *in situ* in posizione centrale e a breve distanza dal margine nord-orientale dell'area funeraria (*fig. 3*, cippo).

Conservatosi per un'altezza di circa 50 cm, esso è contraddistinto da un fusto cilindrico con superfici sommariamente sbazzate e con la base appiattita di circa 18 cm di diametro (*fig. 4*). La sua fossa di impianto (US -19) era stata scavata nel substrato alluvionale US 20A e poi colmata con gli stessi sedimenti sterili di risulta (US 165). Il piccolo segnacolo rimase completamente a vista durante la Fase I, per essere solo in parte "sepolto" durante la Fase II dai sedimenti sabbiosi delle alluvioni atesine USS 16B e 16A. Pertanto esso conservò la sua funzione di segnacolo topografico e di memoria paesaggistica per tutto il tempo in cui rimase in uso l'area funeraria.

Infatti solo le alluvioni dell'ultima età del Ferro e di epoca romana (USS 10, 15) lo obliterarono completamente, mentre gli interventi agrari del Tardoantico (US 32) lo danneggiarono nelle parti sommitali senza comunque scalzarlo dalla sua fossa.

3.2. Le tombe

Le tombe e ogni altra "evidenza funeraria" rilevate nel corso dello scavo sono presentate secondo la numerazione progressiva 2-18⁶ ad esse attribuita nella documentazione da campo. Nel catalogo ogni tomba viene corredata dai dati di scavo, dalla relativa documentazione fotografica e/o grafica, nonché dalla descrizione dei singoli reperti che compongono i corredi (quando presenti). Per la ricostruzione del profilo biologico del defunto (incentrato sul sesso e sull'età alla morte, ma anche sulle sue eventuali patologie) e per la determinazione dei resti botanici riscontrati nelle terre di rogo si rimanda ai rispettivi contributi di Lamanna-Mattucci e Castiglioni-Rottoli⁷.

Catalogo

Tomba 2

La tomba, alquanto vicina alla tomba 3 (*fig. 3a, 3b, 3c*, t. 2), risultava troncata in corrispondenza dell'US 16A e scavata, a partire dall'alto, nei sedimenti delle USS 16B, 20A e 20B (*antiporta*, t. 2; *fig. 5*, t. 2). Pertanto essa va riferita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase II. La fossa (US -45) presentava forma subcircolare in pianta (\varnothing 45 x 48 cm circa) e una profondità pari a circa 35 cm a partire dalla quota -115 slm; le pareti erano subverticali ad eccezione di quella posta ad est che, essendo particolarmente inclinata, avrebbe

fig. 3. Este-Nuova Casa di Ricovero. Planimetria dell'area funeraria: ubicazione delle tombe, dell'ustrinum e del cippo in trachite (a); tipologia delle tombe (b); distribuzione delle tombe in relazione alle Fasi I e II (c) (elaborazione di E. Bianchin Citton sulla base dei rilievi da campo, restituzione grafica di V. Cocco).

fig. 4. Este-Nuova Casa di Ricovero. Cippo in trachite; sezione cumulativa H-H' formata dai transesti W-E e S-N (rilievi Geoarcheologi Associati sas).

potuto facilitare lo scavo della fossa stessa; il fondo era lievemente convesso. L'ossuario con la relativa scodella-coperchio fu rinvenuto addossato alle pareti subverticali e ancora "foderato" da terra di rogo molto ricca di carboni (US 71). La parte alta della fossa risultava riempita da sacche di terra di rogo (USS 46, 69) contraddistinte da molte ossa combuste e grossi carboni, le quali a loro volta erano intervallate da lenti di sabbia alquanto sterile (USS 67-68)⁸. La composizione e la configurazione complessiva dei riempimenti sopra descritti ci consente di ipotizzare che gli stessi si fossero progressivamente infiltrati negli spazi vuoti della fossa a seguito del progressivo degrado di alcune assicelle di legno poste a chiusura della tomba. Pertanto tali sedimenti sarebbero stati parte in origine del piccolo "accumulo/tumulo" che segnalava la sepoltura sul piano di frequentazione US 16A.

Lo scavo in laboratorio (fig. 6a)⁹ ha consentito di documentare che l'orlo della scodella-coperchio era stato "fissato" dalla terra

di rogo attorno all'imboccatura dell'ossuario sottostante, mentre frammenti della vasca e del fondo della stessa erano penetrati all'interno dell'ossuario, posizionandosi al di sopra delle ossa combuste. Solo dopo la rottura della vasca della scodella-coperchio (per processi post-deposizionali) un sedimento limoso, frammisto a terra di rogo (che verosimilmente formava anch'esso in origine il piccolo "accumulo/tumulo" sopra terra) avrebbe riempito progressivamente la parte alta dell'ossuario (fig. 6a, USS 1, 2, 3). Proprio l'accurata vagliatura in laboratorio di questi sedimenti ha permesso il recupero di una piccola perla in pasta di vetro (tav. I, n. 3) e di due frammenti di una lamina di bronzo (tav. I, n. 4) alquanto danneggiati dal calore. La parte inferiore dell'ossuario, scavata per tagli successivi (fig. 6a, tagli I-III), risultava riempita da altra terra di rogo ricca di frustoli carboniosi e di numerose ossa combuste provenienti molto probabilmente dalla pratica dell'ossilegio.

fig. 5. Este-Nuova Casa di Ricovero. Piante e sezioni delle tombe 2, 3, 7 (rilievi Geoarcheologi Associati sas).

a

b

c

fig. 6. Este-Nuova Casa di Ricovero. Sezioni cumulative dello scavo stratigrafico del contenuto degli ossuari delle tombe 2 (a), 3 (b), 7 (c) (rilievi di C. Baldini Cornacchione).

fig. 7. Este-Nuova Casa di Ricovero. Documentazione fotografica dei vasi delle tombe 2 (a), 3 (b), 7 (c) (foto di C. Baldini Cornacchione).

tav. I. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 2: ossuario biconico (n. 1), scodella-coperchio (n. 2), perla in pasta vitrea (n. 3), frammenti di lamina di bronzo (n. 4) (nn. 1-2: scala 1:3; n. 3: scala 1:1) (disegni di S. Tinazzo; documentazione fotografica di C. Baldini Cornacchione).

Catalogo

Vaso biconico monoansato usato come ossuario (fig. 7a, tav. I, n. 1)

Ampio orlo svasato con bordo in parte tagliato obliquamente e in parte lievemente appiattito verso l'interno; breve gola; cono superiore molto sviluppato con pareti leggermente bombate; marcata risega orizzontale alla massima espansione; ansa a maniglia suborizzontale con profilo triangolare e sezione subcircolare decorata da tre profonde tacche trasversali e, sulla sommità, da una cuppella; cono inferiore poco sviluppato a profilo troncoconico molto arcuato; fondo con spigolo esterno lievemente profilato e base concava.

Ricomposto per intero; numerose microfessurazioni e piccole lacune su tutto il corpo; superficie esterna trattata a stecca di colore bruno-beige (qualche macchia di cottura di colore aranciato); superficie interna sommariamente lisciata pure di colore bruno-beige; impasto mediamente depurato con minuti inclusi calcarei e *chamotte* visibili in superficie; h max. 24; \emptyset bocca 15; \emptyset massima espansione 21; IG 53661¹⁰.

Scodella ad orlo rientrante usata come coperchio (fig. 7a, tav. I, n. 2)

Breve orlo leggermente rientrante con bordo a spigoli smussati, ampia carena arrotondata, vasca a profilo troncoconico arcuato, fondo lievemente concavo.

Ricomposta da più frammenti; sbuccature all'orlo, fessurazioni e piccole lacune nelle varie parti della vasca; superficie esterna trattata a stecca di colore bruno con qualche macchia di cottura di colore beige e aranciato; superficie interna lisciata, pure di colore bruno; impasto mediamente depurato con inclusi calcarei (alcuni di grandi dimensioni) visibili nelle parti erose; h 8,6; \emptyset bocca 19,2; \emptyset max. 20,7; IG 53662.

Corredo

Perla (tav. I, n. 3)

Profilo irregolarmente ellittico con foro centrale subcilindrico.

Pasta vitrea; forma e colore notevolmente alterati dal calore; superfici biancastre con tracce dell'originario colore blu; h 0,5; \emptyset max. 0,9; IG 53663.

Due frammenti di lamina

Accartocciata e alquanto deformata (tav. I, n. 4).

Bronzo, colore verde chiaro; superfici molto porose; framm. maggiore: lungh. max. 2, largh. max. 1,3; framm. minore: lungh. max. 1,9; largh. max. 0,9; IG 57605.

Tomba 3

La tomba risultava alquanto vicina alla tomba 2 e parimenti troncata in corrispondenza dell'US 16A. Essa va riferita alla Fase II in quanto scavata nei sedimenti delle USS 16B, 20A e 20B (fig. 3a, t. 3; fig. 8). La fossa (US -47), con profilo subcircolare all'imboccatura di circa 42 cm di diametro e una profondità massima di 30 cm (a partire dalla quota -133 slm), presentava pareti subverticali e il fondo irregolarmente concavo (fig. 5, t. 3). Il riempimento della parte alta era formato da falde di terra di rogo (USS 48, 49) che ricoprivano una sacca di sedimento sterile (US 66). Tali sedimenti potrebbero rappresentare (in ordine inverso) la composizione del "piccolo accumulo/tumulo" che segnalava la tomba in superficie. Essi sarebbero penetrati al suo interno probabilmente a seguito del progressivo degrado di assicelle di legno poste a chiusura della fossa della tomba stessa.

L'ossuario con la relativa scodella-coperchio era stato collocato al centro della fossa e al di sopra di un letto di terra di rogo (spessore medio di 8 cm circa) alquanto ricco di ossa combuste (US 65). Nel corso dello scavo in laboratorio del corredo fittile è stato documentato che l'orlo della scodella cingeva ancora in parte l'imboccatura dell'ossuario, mentre frammenti della vasca e del fondo erano caduti all'interno del vaso sottostante (fig. 6b). Inoltre il cono superiore dell'ossuario risultava riempito da tre strati di terra di rogo (USS 1, 2, 3) separati da piccole lenti sabbiose. Questo dato stratigrafico attesterebbe ancora una volta l'ingressione progressiva e prolungata nel tempo di sedimenti provenienti dall'esterno della fossa che verosimilmente facevano parte del piccolo tumulo di copertura. La parte inferiore dell'ossuario conteneva invece molti

fig. 8. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 3 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

carboni e ossa combuste provenienti molto probabilmente dalla pratica dell'ossilegio (tagli I- II). L'unico oggetto di corredo, costituito da un anellino in bronzo, fu rinvenuto tra le ossa combuste all'interno dello strato/ taglio I (fig. 6b, I taglio, n. 3; tav. II, n. 3).

Catalogo

Vaso biconico monoansato usato come ossuario
(fig. 7b, tav. II, n. 1)

Ampio orlo svasato con bordo in parte tagliato obliquamente verso l'interno e in parte appiattito superiormente; breve gola; cono superiore molto sviluppato con pareti leggermente bombate; ampia carena molto arrotondata sulla quale è impostata un'ansa a maniglia suborizzontale con profilo triangolare e sezione subcircolare; decorazione sull'ansa costituita da profonde tacche trasversali; cono inferiore a profilo troncoconico molto arcuato; fondo lievemente

profilato lungo lo spigolo esterno e leggermente concavo alla base.

Ricomposto per intero; numerose fessurazioni e piccole integrazioni su tutto il corpo; superficie esterna trattata a stecca di colore bruno e beige; superficie interna sommarimente lisciata di colore bruno; impasto mediamente depurato con minuti inclusi calcarei visibili nelle parti erose; h 29; ø bocca 17,5; ø max. 25,5; IG 53664.

Scodella ad orlo rientrante usata come coperchio
(fig. 7b, tav. II, n. 2)

Breve orlo leggermente rientrante con bordo appiattito, carena arrotondata, vasca profonda a profilo troncoconico arcuato, fondo lievemente concavo.

Ricomposta per intero da più frammenti; fessurazioni e piccole lacune nelle varie parti della vasca; superficie esterna lisciata a stecca di colore bruno e beige; superficie interna lisciata, pure di colore bruno; impasto mediamente depurato con inclusi calcarei e *chamotte* visibili in superficie nelle parti erose; h 8,3; ø bocca 19,4; ø max. 20; IG 53665.

tav. II. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 3: ossuario biconico (n. 1), scodella-coperchio (n. 2), anellino in bronzo (n. 3) (nn. 1-2: scala 1:3; n. 3: scala 1:1) (disegni di S. Tinazzo).

Corredo

Anellino (tav. II, n. 3)

Sottile verghetta a sezione subcircolare.

Intero, bronzo, superfici alterate dal calore di colore rossiccio con qualche traccia di colore verde; \varnothing 1, 3; spess. 0,1; IG 53666.

Tomba 4

La tomba risultava in gran parte asportata da un pozzo di età romana (fig. 3a, t. 4). La sua fossa residua (US -63), pervenutaci per una profondità di circa 20 cm, era stata scavata nell'US 20A e conservava ancora parte della terra di rogo (US 64). Molto probabilmente si trattava di una sepoltura a "ceneri sparse" da riferire alla Fase I (fig. 3b, 3c, t. 4)¹¹.

Tomba 5

Di questa tomba, rinvenuta a poca distanza dalla tomba 6 e con la quale condivideva la posizione stratigrafica (Fase I) (fig. 3a, 3b, 3c, t. 5), ci sono pervenute solo alcune tracce della fossa e scarsa terra di rogo¹².

Tomba 6

La tomba, scavata a partire dall'US 20A, si approfondiva nell'US 20B; essa pertanto va riferita per la sua posizione stratigrafica alla Fase I (fig. 3a, 3b, 3c, t. 6). La fossa presentava una profondità residua di circa 25 cm, mentre in pianta era caratterizzata da un profilo subcircolare (US -53, \varnothing 28 x 25 cm circa) con una fascia perimetrale a matrice sabbiosa ricca di frustoli carboniosi, minute ossa combuste e qualche frammento ceramico non determinabile (US 55) (fig. 9). In sezione quest'ultima

fig. 9. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 6 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

unità stratigrafica risultava in parte ricoperta da uno strato sabbioso-limoso grigiastro con screziature rossicce formatesi a seguito di processi post-deposizionali (US 54). Nel corso dello scavo è emerso che le USS 54 e 55 “foderavano” la fossa, mentre la sua parte centrale era occupata da un secondo riempimento sabbioso-limoso grigiastro (US 74). Quest’ultimo, a sua volta, risultava posto a copertura di uno strato di terra di rogo caratterizzata da un’alta concentrazione di carbone, nonché da ossa combuste molto frammentate (US 75). Si ritiene verosimile che la particolare configurazione stratigrafica delle USS 74-75 sopra descritte sia stata determinata da processi post-deposizionali, vale a dire dalla progressiva ingressione all’interno della fossa della tomba di parte dei sedimenti del “piccolo accumulo/tumulo” soprastante a seguito del naturale processo di compattamento della terra di rogo contenente i resti della cremazione¹³.

Tomba 7

La tomba (*fig. 3a, 3b*, t. 7) è pervenuta già troncata nella parte superiore dagli interventi agrari di età romana (*fig. 5*, t. 7 e *fig. 10*). A partire dalla quota assoluta -129 slm, essa risultava scavata nell’US 20A e, per una parte del fondo, nell’US 20B. Tuttavia, prendendo a riferimento la presunta altezza complessiva dell’ossuario, possiamo ritenere che la fossa (US -51), conservatasi per una profondità residua di 30 cm e con un diametro di circa 70 cm, fosse stata scavata a partire dall’US 16B per poi approfondirsi nei livelli sottostanti. Pertanto la tomba andrebbe riferita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase II (*fig. 3c*, t. 7). Le pareti residue della fossa erano pressoché

rette, mentre il fondo era irregolarmente concavo e alquanto ampio. L’ossuario, posto nella parte centrale della fossa, si presentava al momento dello scavo in parte collassato su sé stesso e irregolarmente troncato in corrispondenza dell’imboccatura; inoltre esso risultava adagiato su un letto di terra di rogo contraddistinta da un’elevata percentuale di carboni (anche di grandi dimensioni) e numerose ossa combuste (USS 52, 76). Un sedimento sabbioso-limoso grigio-giallastro (US 50), proveniente molto probabilmente dall’ “accumulo/tumulo” di copertura della tomba, riempiva la parte alta della fossa che ci era pervenuta. Inoltre alla base della tomba veniva rilevata una chiazza di sedimento chiaro (US 77) che potrebbe essersi formata a seguito del vuoto lasciato da qualche offerta di natura deperibile, che non è più determinabile. Lo scavo in laboratorio del contenuto dell’ossuario (*fig. 6c*) ha restituito, nella parte superiore, un sedimento terroso misto a carboni (US 1) e, nella parte inferiore, molte ossa combuste provenienti assai verosimilmente dalla pratica dell’ossilegio.

Catalogo

Grande vaso biconico biansato usato come ossuario (fig. 7c, tav. III, n.1)

Cono superiore a profilo troncoconico chiuso; ampia carena arrotondata sulla quale sono impostate due anse a maniglia contrapposte, ma non coassiali; un’ansa è contraddistinta da un profilo subtriangolare con sezione a bastoncino subcircolare, l’altra presenta un profilo semicircolare con bastoncino a sezione ellissoidale; cono inferiore troncoconico molto aperto; fondo lievemente profilato lungo lo spigolo esterno e leggermente concavo alla base.

Ricomposto da più frammenti e irregolarmente frantumato in corrispondenza del cono superiore; superfici esterne lisciate a stecca di colore rossastro e beige con qualche macchia di cottura bruna; superfici

interne sommariamente lisciate di colore aranciato e bruno; impasto mediamente depurato con minuti inclusi calcarei e micacei visibili nelle parti erose; h conservata 23,5; ø massima espansione 34; IG 53667.

Tomba 8

La tomba è stata rinvenuta a nord della tomba 13, dalla quale distava circa 30 cm (fig. 3a, b, t. 8). Essa risultava ancora sigillata da due strati di natura alluvionale (USS 10,

15) formatisi rispettivamente durante la tarda età del Ferro e in età romana¹⁴ (*antiporta*, t. 8 e fig. 11). Inoltre un sedimento sabbioso con screziature rossastre e radi carboncini (US 62), intercettato a quota -122 slm, ricopriva uno spesso strato di terra di rogo (US 72), che potrebbe rappresentare la parte residua del piccolo "accumulo/ tumulo" di copertura ancora *in situ*. La fossa (US -61) era stata scavata a partire dall'US 16A, si approfondiva nel-

tav. III. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 7: ossuario biconico (n. 1) (scala 1:5) (disegni di S. Tinazzo).

fig. 10. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 7 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

lo strato 16B e, in corrispondenza del fondo, raggiungeva l'US 20A. Pertanto la sepoltura va attribuita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase II. In planimetria la fossa aveva forma subcircolare (\varnothing 43 x 45 cm) ed era conservata per una profondità massima di 24 cm; le pareti erano subverticali con l'eccezione della parete est che si presentava alquanto inclinata (per facilitare lo scavo della fossa stessa?); il fondo era ampio e lievemente convesso. Un sedimento sabbioso alquanto sterile è stato riscontrato su parte del fondo (US 73); potrebbe trattarsi di sedimento reperito nelle vicinanze per colmare in parte un taglio risultato troppo ampio. La terra di rogo (caratterizzata da molti frustoli carboniosi ed ossa combuste alquanto minute) risaleva lungo le pareti della fossa, ma era stata accumulata

soprattutto sotto a grandi frammenti di uno stesso vaso posto di piatto e con la superficie interna rivolta verso il basso. Due oggetti di corredo, corrispondenti a una piccola armilla e a un pendaglio in bronzo, furono rinvenuti frammisti alla terra di rogo dell'US 78 accumulata a lato del contenitore ceramico (*antiporta*, t. 8, nn. 2-3 e *tav. IV, nn. 2-3*). I grossi frammenti di vaso, ricomposti in laboratorio, hanno consentito la ricomposizione di buona parte di un'olla e la restituzione del suo profilo dall'orlo all'attacco del fondo (*tav. IV, n. 1*).

Catalogo

Olla (*tav. IV, n. 1*)

Orlo svasato con bordo modellato a pseudo-treccia, accenno di gola, spalla lievemente angolata, corpo a profilo ovoidale, attacco del fondo.

Parte dell'imboccatura e del corpo ricomposti da più frammenti per circa 3/4; superfici esterne a craquelé di colore rosso/aranciato con qualche macchia di cottura bruna; superfici interne sommariamente lisce di colore beige e bruno; impasto poco depurato con grossi inclusi calcarei e *chamotte* visibili in corrispondenza delle zone più erose; h conservata 18,5; \emptyset bocca ded. 17, IG 53668.

Corredo

Piccolo bracciale a capi aperti (tav. IV, n. 2)

Verghetta a sezione piano-convessa, profilo subcircolare marcato da due solcature lungo tutta la circonferenza, capi lievemente espansi.

Bronzo, intero, colore verde chiaro e beige con tracce

rossastre per alterazione da calore; \emptyset max. 5,3; \emptyset min. 4,4; spess. 0,5; IG 53669.

Pendaglietto a goccia? (tav. IV, n. 3)

Appiccagnolo triangolare di sospensione; corpo pieno di forma ovale.

Bronzo, colore grigio per alterazione da calore; h 1,4; \emptyset max. corpo 0,6; IG 53670.

Tomba 9

La tomba (fig. 3a, b, t. 9) presentava in pianta un contorno subcircolare (\emptyset 40 x 35 cm circa) e risultava scavata interamente nell'US

fig. 11. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 8: pianta e sezioni (rilievi Geoarcheologi Associati sas).

tav. IV. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 8: olla (n. 1), bracciale (n. 2), pendaglietto a goccia? (n. 3) (n.1: scala 1:3; nn. 2-3: scala 1:1) (disegni di S. Tinazzo).

fig. 12. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 9 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

20A. Pertanto la sepoltura va riferita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase I (fig. 3c, n. 9). La fossa, a profilo alquanto irregolare (US -59), raggiungeva la profondità massima di soli 10 cm ed era riempita nella parte centrale da un sedimento sabbioso-carbonioso (US 60), forse residuo del piccolo "accumulo/tumulo" di copertura. La terra di rogo con poche e minute ossa combuste risultava compattata nella parte inferiore e in parte "foderava" ancora le pareti della fossa (US 58) (fig. 12)¹⁵.

Tomba 10

La tomba (fig. 3a, b, t. 10), ricoperta dall'US 16A e scavata nell'US 16B, va riferita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase II (fig. 3c, t. 10 e fig. 13). In pianta essa presentava un'ampia imboccatura con profilo circolare (\varnothing 40 cm circa), in sezione una fossa con una profondità residua di circa 14 cm e il fondo piano (US

-177). Nella parte alta della fossa una grossa lente, formata dal rimaneggiamento di sedimento sabbioso e terra di rogo (US 179), costituiva verosimilmente la parte residua del piccolo "accumulo/tumulo" di copertura. La terra di rogo (US 178), che includeva grossi carboni e ossa combuste molto frammentate, riempiva omogeneamente la parte centrale e più profonda della fossa e conservava al suo interno una fibula in bronzo quale unico oggetto di corredo (tav. V, n. 1A)¹⁶.

Corredo

Fibula ad arco semplice lievemente ribassato e decorato (tav. V, n. 1A)

Arco a sezione circolare con motivi a spina di pesce alternati da gruppi di linee verticali in numero variabile; molla a un solo avvolgimento.

Bronzo alquanto mineralizzato di colore beige scuro con tratti di colore verde chiaro; arco lievemente deformato dal calore; "collinette di corrosione" del metallo sull'arco e sulla molla; mancante della staffa e dell'ardiglione; h 3,2; lungh. 4,6; IG 53671.

1A

1B

tav. V. Este-Nuova Casa di Ricovero. 1A- tomba 10: fibula (scala 1:1); 1B-tomba 17: olla (scala 1:3) (disegni di S. Tinazzo).

fig. 13. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 10 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

Tomba 11

La tomba fu rinvenuta a breve distanza, in direzione est, dalla 16 (fig. 3a, b, c, t. 11). La porzione residua della sua fossa (US -181), risparmiata da una canaletta di età romana, misurava circa 18 x 20 cm di diametro e risultava scavata nei sedimenti di US 16B (fig. 14, t. 11). Pertanto la tomba va attribuita, per la sua posizione stratigrafica, alla Fase II (fig. 3c, t. 11). Il riempimento residuo (US 180) era costituito principalmente da un sedimento bruno-grigiastro con frustoli di carbone e da minute ossa combuste¹⁷.

Tomba 12

La tomba era stata quasi completamente asportata dall'agrario di età romana, dato stra-

tigrafico che ci consente di presumere che essa appartenesse alla Fase II (fig. 3a, b, c, t. 12). Della sepoltura rimaneva solo la parte basale del taglio della fossa (US -193), mentre la terra di rogo risultava contaminata dai sedimenti dell'agrario di età romana (USS 10=194)¹⁸.

Tomba 13

La tomba, rinvenuta a -225 slm, risultava ricoperta da US 16B e scavata nell'US 20A. I dati stratigrafici ci consentono di attribuirle alla Fase II (fig. 3a, b, c, t. 13). In superficie essa si presentava come un piccolo "accumulo subcircolare" (US 197) di circa 30 x 35 cm di diametro, il quale era formato da un sedimento bruno grigiastro con chiazze giallastre dovute a bio-turbazioni post-de-

fig. 15. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 13 in corso di scavo (foto Geoarcheologi Associati sas).

La chiazza 15 presentava in superficie una forma marcatamente subrettangolare di circa 90 x 100 cm e un taglio (US -173) con una profondità progressiva da 10 a 15 cm circa. Lo scavo ha consentito l'individuazione di due livelli pressoché sovrapposti; lo strato più superficiale a matrice limoso-sabbiosa di colore bruno-giallastro (US 182) ricopriva in modo discontinuo un sedimento carbonioso con radi frammenti di ossa combuste e qualche minuto frammento di ceramica tipologicamente non determinabile (US 183)¹⁹.

Tomba 16

La tomba, rinvenuta nel settore centro-meridionale dell'area funeraria, va ri-

ferita per la sua posizione stratigrafica alla Fase II (fig. 3a, b, c, t. 16). La sua grande fossa (US -201), delle dimensioni di circa 40 x 45 cm, era ricoperta dall'agrario di età romana (US 198=US 10)²⁰ e soltanto in piccola parte dall'US 16A (fig. 14, t. 16, sezione); essa inoltre risultava scavata nell'US 16B per una profondità massima di 20 cm. In pianta la medesima fossa era contraddistinta da un taglio subcircolare ad eccezione del lato ovest che era rettilineo e presentava un piccolo ampliamento di forma subrettangolare (lato maggiore 35 cm circa)²¹; le sue pareti andavano rastremandosi verso il fondo, mentre al centro del lato sud si apriva un pozzetto con un'imboccatura ellittica del diametro di circa 22 cm e una profondità massima di 21 cm (fig. 14, t. 16 e fig. 16). Con uno scavo

fig. 16. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 16 a scavo ultimato (rilievo Geoarcheologi Associati sas).

microstratigrafico fu possibile rilevare che il sedimento residuo dell'originario "accumulo/tumulo" di copertura (US 202) (costituito principalmente da una matrice limosa grigio-bruno scura proveniente almeno in parte dallo scavo della fossa medesima) si era progressivamente infiltrato per effetto di processi post-deposizionali nella parte centrale della fossa e in parte anche all'interno del pozzetto (US 210). La terra di rogo (US 203), che inglobava prevalentemente un sedimento carbonioso e radi frammenti

di ossa calcinate, rivestiva ancora le pareti e il fondo sia della fossa che del pozzetto. Un vasetto fittile zoomorfo è stato rinvenuto alla base del pozzetto in posizione coricata e con l'ampia apertura del dorso rivolta verso l'alto; esso inoltre recava infilato su uno dei piedini, quale ulteriore oggetto di corredo, una piccola fibula in bronzo (figg. 16-17, tav. VI A, B, C). Lo scavo in laboratorio del contenuto del vasetto zoomorfo ha consentito di rilevare al suo interno terra di rogo equiparabile all'US 203, alcuni grossi carbo-

tav. VI. Este-Nuova Casa di Ricovero. Tomba 16: planimetria della tomba (A) (rilievo e restituzione grafica Geoarcheologi Associati sas); vasetto-poppatoio a forma di bovide (B, scala 1:3), fibula (C, scala 1:1) (disegni di S. Tinazzo).

fig. 17. Este-Nuova Casa di Ricovero. Vasetto-poppatoio a forma di bovide (foto di C. Baldini Cornacchione).

ni e 3 minuti frammenti di osso combusto. È probabile che il vasetto-poppatoio contenesse in origine un liquido alimentare (latte?) e che il sedimento carbonioso si fosse infiltrato al suo interno a seguito di processi post-deposizionali indotti dalla marcescenza della chiusura in materiale organico (listarelle di legno, tessuto?) dell'imboccatura.

La scarsità del materiale osteologico rinvenuto frammisto alla terra di rogo sia dentro la grande fossa sia all'interno del pozzetto non ha consentito alcuna determinazione di tipo antropologico; pertanto l'attribuzione della tomba a un infante viene indicata dalla presenza del vasetto-poppatoio, mentre il sesso femminile viene proposto sulla base della tipologia della piccola fibula.

Corredo

Vasetto-poppatoio a forma di bovide (fig. 17, tav. VI B)
Imboccatura ovale sul dorso formata da una fascetta con bordo arrotondato; corpo ovoide cavo di forma allungata desinente con due protuberanze alquanto ingrossate corrispondenti rispettivamente alla gioaia e all'inizio della coda; quest'ultima presenta un piccolo canale comunicante con il corpo del vaso; sotto il ventre quattro piedini (di cui uno di restauro)

equidistanti tra di loro, lievemente svasati e con base a spigoli arrotondati e/o lievemente smussati.

Decorazione su tutto il corpo ottenuta con pettini a quattro e a cinque punte alquanto sottili; sulla metà superiore del corpo: motivo continuo a zig-zag; sulla metà inferiore: motivi ad "L" alquanto scomposti che pendono da un fascio di solcature orizzontali; fasci di solcature a "V" e semicirculari contornano la gioaia e la coda.

Fratture antiche nette in corrispondenza della gioaia e della coda; frattura recente in corrispondenza di un piedino (ora di restauro); superficie esterna rifinita a stecca con tracce dell'originaria campitura in vernice nera delle decorazioni; presenza di zone erose di colore beige e bruno (una focatura rossastra in corrispondenza della gioaia); superficie interna sommariamente lisciata di colore bruno; impasto mediamente depurato con piccoli inclusi calcarei e *chamotte* particolarmente visibili nelle zone erose; imboccatura: \varnothing max 4,5; corpo: h 7; lung. cons. 11; \varnothing max. espansione 6,5; \varnothing max forellino 0,3; peducci: h 1,5; IG 53672.

Fibula ad arco leggermente ribassato (tav. VI c)

Arco ritorto nella parte centrale e liscio al di sopra della molla e della staffa; molla a un solo avvolgimento; ago infilato dentro la staffa formata da un dischetto semicircolare ripiegato.

Bronzo parzialmente mineralizzato, colore verde scuro con chiazze più chiare; h 2,7 e lung. 4,7; IG 53673.

Tomba 17

La tomba, individuata a ovest dalla tomba 16 (fig. 3a, b, c, t. 17), va riferita per la sua posizione stratigrafica alla Fase I. La fossa, coperta da US 16B e scavata nell'US 20A, si caratterizzava per un'imboccatura subcircolare delle dimensioni di 45 x 36 cm e per un taglio alquanto irregolare (US -205) della profondità massima di circa 15 cm (fig. 14, t. 17, pianta e sezione). La parte alta della fossa era riempita da un sedimento limoso-sabbioso di colore grigio chiaro con screziature giallastre (US 204: parte dell'originario "accu-

mulo/tumulo" di copertura?) che si era infiltrato anche al di sotto di un grande frammento di vaso fittile posto di piatto e con la superficie interna rivolta verso il basso. La terra di rogo (US 206), con molti carboni e rade ossa combuste, riempiva il fondo della fossa e risaliva lungo le pareti. Il restauro in laboratorio dell'elemento fittile ha consentito di ricostruire circa la metà superiore di una grande olla.

Catalogo

Parte superiore di olla (tav. V, 1B)

Orlo svasato con bordo modellato a pseudotreccia, breve gola, parte superiore del corpo a profilo ovoide aperto.

Ricomposta da più frammenti; superficie esterna a craquelé di colore rosso-aranciato con qualche macchia di cottura di colore scuro; superficie interna sommariamente lisciata di colore bruno; h max cons. 16,5; ø ded. 21,5; IG 53674.

Tomba 18

La piccola tomba, rinvenuta a nord della tomba 16 (fig. 3a, b, c, t. 18), risultava troncata nella parte alta da una canaletta di età romana. La sua fossa, scavata nell'US 20A, presentava in pianta una forma subcircolare (ø 35x25 cm circa) e una profondità residua di una decina di centimetri (fig. 14, t. 18, pianta). Un sedimento sabbioso (US 220) (parte del piccolo "accumulo/tumulo" che la segnalava in superficie?) occupava la parte centrale della fossa, mentre la terra di rogo con minute e rade ossa combuste e molto carbone risultava compattato alla base della fossa e risaliva lungo le pareti (US 221). È assai probabile che si tratti di una tomba a "ceneri sparse" da riferire alla Fase I²².

4. Rito e tipologia delle tombe

Il rito attestato nell'area funeraria della Nuova Casa di Ricovero di Este è esclusivamente quello della cremazione con la pratica dell'ossilegio e la raccolta della terra di rogo. I pochi oggetti di corredo in bronzo (due fibule, un bracciale, un anellino, un pendaglio, due frammenti di lamina) e una perla di pasta di vetro recano danneggiamenti imputabili al fuoco; questo dato ci consente di ritenere che essi abbiano fatto parte dell'abbigliamento/ornamento del defunto/defunta al momento della cremazione sulla pira funebre. Anche le due olle incomplete e con le superfici notevolmente alterate dal calore delle tombe 8 e 17 (tav. IV, n. 1 e tav. V, n. 1B) possono essere considerate elementi del corredo delle rispettive tombe e molto probabilmente parti di vasi che erano stati posti sulla pira funebre come contenitori di offerte alimentari. Pur nella specificità delle due tombe atestine, possiamo rilevare che si tratta di un particolare aspetto del rituale funerario alquanto presente nelle tombe delle coeve necropoli del Bronzo finale del territorio veronese²³.

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este possono essere riferite a due principali tipologie.

Al primo tipo appartengono le tombe 2, 3, 7 della Fase II; esse sono costituite dall'ossuario con la relativa scodella-coperchio posto dentro la fossa al di sopra di uno strato di terra di rogo che ricopriva il fondo e in parte risaliva lungo le pareti, quasi a formare una "foderatura"²⁴. Le relative fosse erano contraddistinte in pianta da un'imboccatura subcircolare e da pareti subverticali con fondo lievemente convesso, così da assumere

per lo più la forma di un pozzetto (fig. 5, t. 2) oppure quella di una piccola cassetta con fondo lievemente concavo (fig. 5, tbb. 3, 7). Le dimensioni delle fosse sarebbero state commisurate a quelle dell'ossuario con il relativo coperchio. I dati microstratigrafici consentono di ritenere che tutte le tombe erano segnalate in superficie da un "accumulo convesso o piccolo tumulo" formato dal compattamento di terra di rogo e sedimento sabbioso sterile, per lo più di risulta dallo scavo della fossa stessa. Il piccolo tumulo doveva poggiare al di sopra di un elemento di chiusura, formato probabilmente da assicelle di legno, il cui progressivo deterioramento nel tempo avrebbe causato l'ingressione dentro la fossa di parte dei sedimenti presenti in superficie e in particolare di quelli del tumulo soprastante. Tali sedimenti avrebbero occupato, per effetto di processi post-deposizionali, quei vuoti che nel frattempo si erano formati dentro la fossa a seguito del naturale compattamento della terra di rogo. Le ossa combuste provenienti dall'ossilegio erano deposte per lo più nella parte inferiore dell'ossuario, mentre quelle più frammentate venivano raccolte assieme alla terra di rogo.

Gli oggetti del corredo della tomba 2 (tav. I, nn. 3-4) sono stati rinvenuti nel sedimento che aveva progressivamente riempito la parte alta dell'ossuario dopo la rottura del fondo della scodella-coperchio; questo dato potrebbe indicare uno scarso interesse per quegli oggetti del corredo particolarmente danneggiati dal fuoco.

Al secondo tipo appartengono le cosiddette tombe a "ceneri sparse", che sono le più numerose e sono riferibili ad entrambe

le fasi (Fase I, tbb. 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18; Fase II, 8, 10, 11, 13, 16) (fig. 3b-c). Esse sono contraddistinte da fosse alquanto ampie e poco profonde²⁵, nelle quali i resti della cremazione (terra di rogo frammista a carboni e a poche ossa combuste) venivano quasi certamente deposte dentro contenitori di natura organica (tessuto o cuoio?) che non si sono conservati. Si tratterebbe delle cosiddette «sepulture senza cinerario» riconosciute per la prima volta da Ettore Ghislanzoni nel sepolcreto di San Giorgio di Angarano presso Bassano del Grappa²⁶ e annoverate in seguito dagli studiosi nel computo delle tombe vere e proprie²⁷.

Anche questa tipologia di tombe doveva essere segnalata in superficie da un "piccolo accumulo convesso o tumulo"; ne sono un forte indizio i sedimenti sabbiosi sterili frammisti a terra di rogo rinvenuti all'interno delle rispettive fosse (cfr., *supra*, t. 6: fig. 9, USS 54, 74; t. 8: fig. 11, US 62; t. 10: fig. 13, US 179; t. 16: fig. 14, USS 202-203; t. 17: fig. 14, US 204). Tali sedimenti si sarebbero infiltrati progressivamente all'interno delle rispettive fosse a seguito del deterioramento del contenitore organico; tale processo post-deposizionale avrebbe determinato una maggiore dispersione delle ossa combuste e la parziale risalita della terra di rogo lungo le pareti della fossa stessa. Come riscontrato nei coevi sepolcreti dell'area padano-veneta, si tratta per lo più di tombe prive di corredo; non mancano comunque i casi con uno o più oggetti di corredo²⁸. Per la Nuova Casa di Ricovero si segnalano, per importanza, le tombe 8, 10, 16, 17. La tomba 10 ha restituito, quale unico oggetto di corredo, una fibula in bronzo (tav. V, n. 1A) deposta tra la

terra di rogo frammista alle ossa combuste racchiuse in origine nel contenitore organico. Aspetti di unicità ed eccezionalità presenta la tomba 16 sia per la forma (ampia fossa con relativo pozzetto) sia per il tipo di corredo costituito dal vasetto-poppatoio zoomorfo e dalla piccola fibula in bronzo (*figg. 16-17, tav. VIA, B, C*)²⁹. Per le tombe 8 e 17 è già stato segnalato che si tratta di un rituale funerario alquanto inusuale in quanto parti delle rispettive olle erano state poste a copertura di un sottostante "cumulo" di sedimento carbonioso frammisto ad ossa combuste³⁰. Inoltre, nel caso della tomba 8, gli oggetti del corredo (*tav. IV, nn. 2-3*) sono stati rinvenuti all'interno di un secondo nucleo alquanto compatto di terra di rogo addossato alla parete est della fossa (*antiporta, t. 8 e fig. 11*).

5. Tipologia e cronologia dei corredi

Nell'area funeraria della Nuova Casa di Ricovero di Este assolvevano alla funzione di ossuari tre vasi biconici. Quelli delle tombe 2 e 3 sono riconducibili allo stesso tipo, le cui peculiari caratteristiche tettoniche sono rappresentate dall'orlo molto svasato, dal cono superiore alquanto sviluppato, nonché dall'ansa a maniglia a profilo triangolare decorata da profonde tacche (*fig. 7 a, b; tav. I, n. 1; II, n. 1*). Questo tipo di biconico può essere accostato, allo stato attuale delle nostre conoscenze, all'ossuario della tomba 14 di Este-via A. Scarabello (con la sola variante in questo caso del motivo a tortiglione sull'ansa)³¹. La datazione alla primissima età del Ferro di quest'ultima tomba, scavata a Este in località Morlungo negli anni Cinquanta del Novecento, viene indicata dal piccolo vaso

d'accompagnamento, il cui profilo e sintassi decorativa richiamano (seppure nelle dimensioni assai ridotte) le forme più arcaiche degli ossuari biconici dai contesti funerari del Villanoviano bolognese³². Anche il biconico della tomba 2 della Nuova Casa di Ricovero potrebbe richiamare, seppure genericamente, lo stesso ambito culturale per le pareti del cono superiore significativamente bombate e la marcata risega alla massima espansione del corpo, in corrispondenza dell'attacco dell'ansa (*tav. I, n. 1*).

Una datazione alla primissima età del Ferro di entrambi i biconici delle tombe 2 e 3 della Nuova Casa di Ricovero verrebbe indicata anche dalla forma delle rispettive anse che potrebbero rappresentare una variante dell'assai articolata classe delle anse a maniglia³³. La stessa datazione dei biconici delle tombe 2 e 3 può essere estesa alle rispettive scodelle-coperchio, contraddistinte da una vasca profonda a profilo continuo³⁴, nonché ai relativi oggetti del corredo, i quali non offrono elementi cronologici autonomi (*tav. I, nn. 3-4 e tav. II, n. 3*).

Più problematico risulta l'inquadramento tipo-cronologico dell'ossuario biconico della tomba 7 (*fig. 7c, tav. III, 1*) in quanto pervenuto mancante dell'imboccatura e di parte del cono superiore; va comunque osservato che il suo profilo complessivo (e in particolare le anse a maniglia contrapposte e impostate su una carena molto accentuata) lo accomuna, seppure genericamente, agli ossuari biconici degli inizi dell'età del Ferro³⁵.

Alla primissima età del Ferro si data il vasetto-poppatoio a forma di giovane bovide, la cui tecnica di decorazione con pettini a punte alquanto sottili e i relativi motivi trovano riscontro, seppure nella loro unicità sintattica (*fig. 17, tav. VI B*), nella produzione

ceramica fine delle necropoli dell'areale padano-veneto (in particolare nelle necropoli di Frattesina) e in quelle del Villanoviano bolognese³⁶. La stessa datazione e lo stesso ambito culturale trovano riscontro nella piccola fibula in bronzo che era stata infilata nel piedino del vasetto zoomorfo della tomba 16 (*tav. VI C*). Essa può essere puntualmente confrontata con le fibule, anch'esse di piccole dimensioni, di Este-località Prà-fondo Destro³⁷ e della tomba 2/area A di Meggiaro-via Stazie Bragadine³⁸, come pure con altri esemplari da tombe della necropoli della Colombara di Gazzo Veronese³⁹, tutte datate al IX sec. a.C.

La fibula della tomba 10 (*tav. V, n. 1B*), alquanto deformata dal fuoco della pira funebre⁴⁰, va riferita alla varietà delle «fibule ad arco leggermente ingrossato e ribassato»⁴¹ datate tra la seconda metà del IX e gli inizi dell'VIII sec. a.C. Per il nostro esemplare si richiama, come confronto puntuale anche per la sintassi decorativa, la fibula dall'abitato di Montagnana-Borgo San Zeno⁴².

Il grande frammento di olla della tomba 17 (*tav. V, 1B*) può essere riferito a un tipo ceramico d'uso domestico databile tra la fine del Bronzo finale e la primissima età del Ferro⁴³.

L'olla frammentaria della tomba 8, della quale è stato comunque possibile ricostruire il profilo al completo (*tav. IV, n. 1*), trova un riscontro tipologico in diversi esemplari delle tombe della necropoli di Oppeano-via Da Vinci-Palù⁴⁴. Questo tipo di olla, attestato principalmente nei contesti d'abitato, potrebbe essere riferito a un arco cronologico compreso tra una fase avanzata del Bronzo finale e i primi secoli dell'età del Ferro.

Elodia Bianchin Citton

6. *Analisi antropologica dei resti cremati di cinque tombe*

Si presentano sinteticamente i risultati dell'analisi antropologica condotta sui resti cremati di cinque cinerari (tombe 2,3,4,6,7), databili tra la fine del Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro, rinvenuti a Este, nell'area della Nuova Casa di Ricovero.

I resti, frammisti alle terre di rogo di riempimento dei cinerari e, in misura minore, delle fosse delle tombe, sono stati consegnati in laboratorio dentro contenitori di plastica. Si è provveduto a effettuare una setacciatura del materiale, per poi passare alla pesatura dei frammenti ossei, alla loro divisione per distretto scheletrico e al loro riconoscimento macroscopico.

6.1. *Analisi dei resti cremati*

Nel caso di resti ossei cremati le osservazioni possibili dal punto di vista antropologico risultano, purtroppo, fortemente limitate dal tipo di rituale funebre e dalla conservazione del campione (*tab. 1*).

Nel caso di Este-Nuova Casa di Ricovero, tutti i cinque cinerari contenevano materiale riconducibile a un singolo individuo.

La determinazione del sesso e dell'età alla morte è stata condotta utilizzando le variabili dimorfiche (per il sesso) e di sviluppo scheletrico (per l'età) note in letteratura⁴⁵.

La scarsità di elementi scheletrici diagnostici, a seguito dell'azione delle fiamme, ha reso possibile determinare il sesso solamente per l'individuo della tomba 2, un soggetto femminile, e per quello della tomba 3, che verosimilmente conteneva i resti di un individuo maschile.

Anche per essi, comunque, le osservazioni sono basate su caratteristiche fortemen-

TOMBA	PESO (g)	NMI	SESSO	ETA	PATOLOGIE	COLORAZIONE
2	1153,9	1	p. F	20-35	Periostite su fr. di femore	Bianco-giallo
3	1193	1	p. M	35-50	Artrosi vertebrale; periostite su fr. di femore; <i>cribra cranii</i>	Bianco-giallo
4	7,3	1	I	20-35	-	Bianco-giallo
6	527,8	1	I	20-35	-	Bianco-giallo
7	566,2	1	I	35-50	-	Bianco-giallo

tab. 1. Este-Nuova Casa di Ricovero. Prospetto riassuntivo degli individui esaminati.

te influenzate dalla variabilità individuale, come la robustezza e lo spessore delle ossa, alcune misurazioni dei diametri epifisari e caratteristiche morfologiche.

Tutti i cremati avevano raggiunto la piena maturità scheletrica. Il campione è, infatti, composto da 3 adulti giovani (20-35 anni) (tombe 2, 4, 6) e da 3 adulti maturi (tombe 3 e 7).

Dal punto di vista patologico è da sottolineare che su alcuni frammenti appartenenti agli arti inferiori e provenienti da diversi campioni (tombe 2 e 3) sono state individuate tracce di periostite, un'alterazione della corticale diafisaria dovuta a stati infiammatori correlabili a intensa attività fisica svolta dai soggetti nel corso della vita⁴⁶.

Gli stress dovuti a sforzi fisici intensi e ripetuti nel tempo potrebbero anche spiegare la presenza di artrosi su alcuni frammenti individuati nella tomba 3, ma la scarsità di frammenti osservabili impedisce di ricostruirne l'entità e la distribuzione, dati che potrebbero permettere di comprenderne meglio la causa: occupazionale o legata all'età avanzata.

Infine, sul tavolato esterno di alcuni frammenti di teca cranica recuperati nella tomba 3 si sono individuate tracce di iperostosi porotica. Tale patologia, causata dall'espansione del midollo emopoietico contenuto nella diploe che provoca un ispessimento

del tavolato cranico e porosità diffusa (*cribra cranii*), viene considerata un indicatore di stress carenziali, come denutrizione o emorragie, di cui l'individuo deve aver sofferto per un lungo periodo della sua vita⁴⁷.

6.2. Condizione dei frammenti e note sul rituale funebre

La colorazione del materiale osseo è bianca con sfumature giallastre, segno che la combustione è avvenuta a una temperatura maggiore di 645^o⁴⁸.

Complessivamente, i resti si presentano caratterizzati da un grado di frammentarietà da medio a elevato, mediamente deformati dall'esposizione al fuoco.

Il pattern delle fratture di questo campione mostra sia linee concoidi, di forma ellittica, riscontrabili sulle ossa delle diafisi degli arti lunghi, sia fratture poligonali come sui frammenti di teca cranica e sulle superfici delle teste omerali e femorali.

È quindi ipotizzabile che il corpo fosse stato posizionato sulla pira poco dopo la morte, quando il processo di decomposizione non era in stato avanzato e i tessuti erano ancora attaccati alle ossa: le fratture presenti, infatti, sono conseguenza delle tensioni esercitate sull'osso da muscoli e tendini, a causa dell'azione del fuoco.

TOMBA	CRANIO	%	TRONCO	%	ARTI SUPERIORI	%	ARTI INFERIORI	%	DIAFISI	%	INDETERM.	%	SPUGNOSO	%	TOT.
2	97,7	8	67	6	88,6	8	310	27	298	26	188,4	16	104,7	9	1154
3	172,1	14	53,7	5	157	13	256	21	198,4	17	297,3	25	58,8	5	1193
4	2	27	0,5	7	0	0	0	0	4,3	59	0,5	7	0	0	7,3
6	271,8	12	121,2	5	245,6	10	565	24	500,7	21	486,2	21	163,5	7	2354
7	445,9	13	175,4	5	402,6	11	821	23	703,4	20	784	22	222,3	6	3555

tab. 2. Este-Nuova Casa di Ricovero. Peso complessivo dei distretti corporei recuperati nelle tombe.

Per le tombe 2 e 3 fu probabilmente raccolta, al momento dell'ossilegio, l'intera quantità di resti presenti sulla pira, in quanto il peso dei frammenti analizzati coincide con quello proposto dalla letteratura per i corpi cremati. Inoltre, per queste due sepolture è stato possibile notare che i frammenti all'interno del cinerario hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli recuperati dalla terra circostante. Questo elemento porta a pensare che le prime ossa raccolte fossero deposte direttamente nell'urna, e successivamente la parte restante della pira venisse sistemata all'interno della tomba facendo meno attenzione alla posizione dei piccoli frammenti.

Infine, con lo scopo di indagare i criteri di una eventuale intenzionalità occorsa durante la raccolta delle ossa combuste, è stata considerata la quantità relativa di ciascun distretto corporeo (cranio, arti superiori, tronco, arto inferiore) all'interno del peso totale delle ossa provenienti da ogni singola unità. I pesi sono stati quindi comparati con i dati proposti da Lawrence e Latimer⁴⁹ (tab. 2).

Dalla tabella si evince che sono rappresentati tutti i distretti corporei. Si nota una buona presenza del cranio, mentre è poco rappresentato il tronco.

Questo dato è da mettere in correlazione, più che a un particolare rituale della raccol-

ta, al tipo d'osso e alla posizione del corpo sulla pira. Infatti il cranio, formato da due strati ravvicinati di osso compatto separati da un sottile strato di diploe, sopporta bene i fattori post-deposizionali, che invece degradano facilmente i distretti caratterizzati da un'alta percentuale di tessuto spugnoso, quali vertebre e bacino.

Inoltre, considerando che il corpo del defunto era di solito posizionato al centro della pira, in corrispondenza del fuoco, la zona toracica risulta sempre quella esposta a una temperatura maggiore, e quindi più distruttiva, che difficilmente si raggiungerà nelle zone dello scheletro appendicolare.

Leonardo Lamanna, Anny Mattucci

7. Analisi archeobotaniche delle terre di rogo

7.1. Campioni, trattamenti e materiali

Durante lo scavo 2004 nell'area funeraria di Este, Nuova Casa di Ricovero (PD), sono stati prelevati, per lo studio dei resti botanici, alcuni campioni di sedimento con ossa combuste provenienti da 6 tombe pertinenti la Fase I (tombe 4 e 6) e la Fase II (tombe 2, 3, 7 e 16), datate tra la fine del X e il IX sec. a.C. Complessivamente sono stati trattati oltre 45 kg di sedimento per un volume di ca. 30 litri. I sedimenti sono stati lavati su setaccio con maglie da mm 0,5 e,

una volta asciutti, risetacciati su colonna di setacci con maglie da 4-2-0,5 mm. Sono state quindi vagliate sotto binoculare le frazioni >2 mm e controllate alcune frazioni fini. Tutti i campioni hanno restituito, anche se in quantità e rapporti percentuali differenti, carboni di legna e frammenti di ossa (cfr., *supra*, Lamanna-Mattucci). Molto limitati sono i resti di semi/frutti, mentre più consistenti sono i frammenti scoriacei combusti di incerta interpretazione.

7.2. La legna della pira

Sono stati determinati complessivamente 246 carboni (*tab. 3*); il numero di frammenti analizzati per tomba varia da 30 (tombe 4 e 2) a 71 (tomba 3); per la tomba 16 erano disponibili solo pochi carboni millimetrici recuperati dal sedimento di riempimento di un vasetto poppatoio-zoomorfo, parte del corredo. Complessivamente sono attestati 6-8 *taxa* (specie e categorie sistematiche superiori), talvolta in modo incerto per la conservazione non ottimale, soprattutto per una frequente presenza di tessuti vetrificati in seguito alla combustione. Circa 1/3 dei carboni appartiene al genere frassino (*Fraxinus* sp.) e per parte di questi si è proposta, sia pure con un margine di incertezza, l'attribuzione a due diverse specie: il frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), dominante, e l'orniello (*Fraxinus ornus*). Quasi altrettanto consistente è l'attestazione della quercia caducifoglie (*Quercus* sezione *Robur*) e di poco inferiore è quella dei carpini, più probabilmente del carpino bianco (*Carpinus betulus*), ma non si esclude una presenza più limitata della carpinella (*Ostrya carpinifolia*). Anche l'olmo (*Ulmus* sp.) è discreta-

mente abbondante, mentre basse sono le attestazioni delle Pomoideae (Rosacee tipo melo, pero, biancospino, sorbo, ecc.) e del salice (*Salix* sp.). Relativamente alla frequenza, cioè al numero di tombe in cui ciascun *taxon* compare, frassino e quercia sono attestate in 5 tombe su 6, l'olmo in 4, le specie rimanenti in 1 o 2 tombe. La composizione delle terre di rogo è più o meno varia, con da 2 a 6 *taxa* per tomba, apparentemente non in rapporto al numero di determinazioni per tomba: il combustibile non sembra cioè particolarmente selezionato. Le dimensioni mediamente modeste dei carboni non consentono il rilevamento puntuale delle pezzature di provenienza, ma sembrano prevalere grossi rami o tronchi; solo ca. il 10% dei carboni - appartenenti a tutti i *taxa* attestati - proviene da rami più piccoli e/o da ramaglia.

7.3. Le offerte vegetali

Dalle frazioni >2 mm sono stati separati circa 200 frammenti scoriacei carbonizzati di incerta interpretazione; i più grandi misurano poco più di 1 cm per lato. Si tratta di schegge appiattite che in genere presentano una faccia liscia, parzialmente vetrificata, talvolta con lievi increspature; il lato opposto è in genere poroso. Talvolta, soprattutto sulla faccia liscia, sono presenti striature che rimandano a materiale vegetale; in qualche caso si osservano elementi anatomici, anche minimali, che rimandano chiaramente a legno carbonizzato. Su altri frammenti il lato poroso ha un andamento parzialmente ordinato, forse riconducibile a un intreccio tessile particolarmente degradato dalla combustione. Si tratta di quei materiali che

in letteratura vengono definiti «*amorphous charred objects*», frequenti in contesti rituali (necropoli e aree sacre), la cui interpretazione è un problema ancora dibattuto.

Nella tomba 4 US 64 pochi frammenti di gusci di nocciole (*Corylus avellana*) sono riferibili a un'offerta alimentare; più incerto è il significato di un singolo frammento di cariosside di un cereale non meglio determinabile (*Cerealia*) rinvenuto nella tomba 6 US 75 e di un frammento dello stesso tipo, ma ancora più incerto, nella tomba 2 US 69. Da segnalare anche la presenza di elementi vegetativi di piante erbacee (steli/culmi, porzioni radicali, tuberi, midolli) rinvenuti nella tomba 3 (US 49 e US65) e nella tomba 7 (US 1 ossuario e US 52).

7.4. Brevi note

I dati di Este, Nuova Casa di Ricovero rientrano nel quadro fino ad oggi delineato per le necropoli venete di Este, Montagnana e Padova tra Bronzo finale ed età del Ferro. In quest'area il combustibile legnoso non sembra essere sottoposto ad una particolare selezione: vengono verosimilmente utilizzate le specie più abbondanti nei dintorni, prelevate dal quercu-carpinetto e dalle sue varianti più umide (con frassino maggiore e olmo).

L'offerta alimentare, limitata a nocciole e qualche cereale, è particolarmente esigua o addirittura dubbia (resti accidentalmente finiti nelle terre di rogo). In queste necropoli compaiono con notevole frequenza e abbondanza piccoli frammenti combusti che potrebbero derivare sia da preparati alimentari che da altre strutture vegetali (tuberi, rizomi, steli, culmi, legno degradato

ecc.) o addirittura da materiali diversi (tessuti, cuoio, ossa animali). La costante presenza di questi materiali, anche se attualmente di natura non ancora precisata, farebbe supporre l'esistenza di alcuni elementi e gesti rituali che accomunano queste popolazioni tra Bronzo finale e Primo Ferro.

Elisabetta Castiglioni, Mauro Rottoli

8. Annotazioni relative alla planimetria dell'area funeraria e alle tombe con corredo

Lo scavo della Nuova Casa di Ricovero di Este ha interessato un'area funeraria di circa 450 m² che dovette far parte di un sepolcreto di maggiori dimensioni e di cui è stato individuato un tratto del suo limite settentrionale, corrispondente alla sponda meridionale di un paleoalveo/canale di rotta atesino (fig. 1, n. 14 e fig. 3a). Come già anticipato, i dati cronologici forniti dalle tombe di entrambe le fasi con oggetti di corredo indicano un uso complessivo dell'area funeraria tra la fine del X e il IX sec. a.C. Elementi comuni al "paesaggio funerario" di entrambe le fasi d'uso (Fase I e II) furono il cippo in trachite con funzione di segnacolo topografico⁵⁰ e i piccoli "tumuli" che localizzavano le tombe in superficie.

Non disponiamo di dati di cronologia relativa per stabilire quale sia stato l'intervallo temporale che intercorse tra la Fase I e la Fase II. Abbiamo comunque potuto rilevare nel corso dello scavo che l'alluvione US 16B (che separava stratigraficamente la Fase I dalla Fase II), dovette essere stata di una certa entità e portata, così da "livellare/obliterare" tutti gli elementi del paesaggio funerario della Fase I con la sola eccezione del cippo in trachite, che rima-

se in parte a vista. Va precisato che tale evento dovette interessare un'area cimiteriale nella quale i piccoli tumuli risultavano già in parte degradati in quanto (come documentato dal microscavo) parte dei loro sedimenti si era infiltrata all'interno delle sottostanti fosse funerarie. L'abbandono definitivo dell'area cimiteriale durante la Fase II sarebbe stato determinato da un successivo episodio alluvionale (US 16A), a seguito del quale i tumuli delle tombe sarebbero stati ricoperti dai nuovi depositi sabbiosi. Solo gli interventi nell'area durante l'età romana e nelle epoche successive avrebbero raggiunto le tombe della Fase II e causato la troncatura a quote diversificate della maggior parte delle fosse. Alla dismissione definitiva del sepolcreto (o quanto meno del settore da noi indagato) durante la Fase II avrebbero contribuito anche motivazioni di natura socio-culturale connesse con le nuove strategie di occupazione del territorio euganeo tra la seconda metà del IX e gli inizi dell'VIII sec. a.C. Infatti i sedimenti dell'US 16A, che nel frattempo avevano assunto le caratteristiche di un suolo, sarebbero stati ricoperti da consistenti depositi sabbiosi solo a partire dalla piena età del Ferro.

Le tombe della Fase I, tutte pertinenti al tipo a "ceneri sparse", sono alquanto distanziate tra di loro, così che la loro distribuzione spaziale risulta di difficile lettura. Possiamo comunque segnalare due principali allineamenti orizzontali in direzione est-ovest (primo allineamento: tbb. 9, 4, 6,5; secondo allineamento: tbb. 12, 18,17) mentre restano in una zona marginale le tracce carboniose dell'*ustrinum* (fig. 3a, b, c).

Si tratta di tombe prive di oggetti di corredo, con la sola eccezione della tomba 17, che ha restituito parte di un'olla (tav. V lb). La

datazione di questo tipo ceramico d'uso domestico a una fase di passaggio tra la fine del X e il IX sec. a.C. rappresenta l'unico indicatore cronologico di cui disponiamo per la Fase I. Il rinvenimento nella tomba 4 (che non ha restituito alcun oggetto di corredo) di frammenti di gusci di nocchie proverebbe che determinate offerte alimentari potevano essere deposte direttamente sulla pira funebre. L'analisi antropologica sui resti ossei di questa tomba, come pure di quelli della tomba 6, consente di attribuire entrambe ad individui adulti giovani, di cui non è stato possibile determinare il sesso (cfr. tab. 1).

Le tombe della Fase II, in numero minoritario e pertinenti sia al tipo a "ceneri sparse" sia a quello con ossuario e ciotola-coperchio, occupano il settore centro-meridionale dell'area funeraria, cioè la zona più discosta dal paleoalveo/canale di rotta atesino e sono parimenti alquanto distanziate tra di loro con la sola eccezione delle tombe 2 e 3 e delle tombe 8 e 13. Per queste sepolture è fortemente indiziato un legame familiare, o comunque di parentela tra i defunti proprio sulla base della loro vicinanza spaziale nell'area funeraria (fig. 3a). Le tombe 2 e 3 sono state attribuite rispettivamente a un individuo adulto giovane di sesso femminile e a un individuo adulto maturo, quasi certamente di sesso maschile⁵¹ (cfr. tab. n. 1; tavv. I, nn. 1-4 e tav. II, nn. 1-3). Inoltre l'elevata affinità tipologica degli ossuari e delle relative scodelle-coperchio (cfr. tav. I, nn. 1-2 e tav. II, nn. 1-2) potrebbe indicare che il decesso di entrambi gli individui sia avvenuto in un tempo relativamente ravvicinato.

Più problematica resta l'interpretazione della contiguità spaziale delle tombe 8 e 13,

entrambe a "ceneri sparse" (fig. 3a, b, c). Mentre nessun dato archeologico e antropologico è disponibile per la tomba 13. Assai problematica è la determinazione del sesso del defunto per la tomba 8, nella quale l'oggetto di corredo (il piccolo bracciale) si accompagna a un vaso di uso domestico, il cui utilizzo in ambito funerario come contenitore per offerte alimentari si riscontra sia nelle tombe maschili sia in quelle femminili delle necropoli dell'areale padano-veneto (tav. IV, nn. 1-3).

L'attribuzione sulla base delle analisi antropologiche della tomba 7 a un individuo adulto maturo (cfr. tab 1) potrebbe trovare riscontro nelle grandi dimensioni del suo ossuario (fig. 3c, tav. III, n. 1).

La tomba 10, a "ceneri sparse", viene attribuita a un individuo di sesso femminile sulla base dell'oggetto di corredo (tav. V, 1A). Anche la tomba 16, pure a "ceneri sparse", va attribuita sulla sola base del suo corredo a un infante di sesso femminile (tav. VI B, C).

La pratica di offerte alimentari sulla pira funebre troverebbe riscontro, anche nel caso delle tombe della Nuova Casa di Ricovero, nei dati forniti dalle analisi archeobotaniche delle terre di rogo, dove viene segnalata la presenza di semi/frutti (cfr. tab. 3).

Infine i dati provenienti dalle specie legnose utilizzate per il rogo funebre, interfacciati alle caratteristiche geo-morfologiche della località, consentirebbero di prospettare attorno al sito funerario un habitat di tipo planiziario scarsamente drenato e poco antropizzato.

9. Osservazioni conclusive

L'area funeraria della Nuova Casa di Ricovero, posta a sud del corso del paleo-Adige

di Montagnana-Este, può essere ritenuta pertinente alle fasi finali (fine X-IX sec. a.C.) dell'esteso abitato di Borgo Canevedo, sorto sul dosso omonimo.

Osservando la topografia generale del centro protostorico di Este tra Bronzo finale e inizi dell'età del Ferro (fig. 1), possiamo ritenere che il piccolo nucleo di tombe, oggetto del nostro studio, abbia fatto parte di un'area funeraria alquanto estesa quanto discontinua che, dalle zone più lontane dal grande fiume, si era progressivamente espansa verso nord fino alle sue scarpate meridionali. Infatti le tombe della Nuova Casa di Ricovero presentano aspetti del rituale funerario, della tipologia dei corredi e, in larga parte, anche della cronologia comuni ad altri gruppi di tombe tornati alla luce tra fine Ottocento e anni Ottanta del Novecento a Este a seguito di lavori agricoli o di lottizzazioni edilizie. Si fa riferimento in particolare alle due tombe in località Prà-fondo Destro (le più lontane dal corso del paleo-Adige)⁵², alla cosiddetta tomba Lachini-Pelà 2⁵³, all'ossuario biconico del fondo Nazari della collezione omonima⁵⁴ e, infine, alle tombe più antiche di via Antonio Scababello⁵⁵ (fig. 1, nn. 15,16,17,18). Sulla base dei dati geomorfologici riportati dalle scarse relazioni di scavo relative ai ritrovamenti di fine Ottocento e Novecento, possiamo ritenere che anche i nuclei di tombe sopra elencati abbiano occupato settori della pianura alluvionale atesina poco adatta all'insediamento e/o alla messa a coltura. Essa, infatti, era contraddistinta da suoli poco drenati e ciclicamente ammantati dai sedimenti sabbiosi rilasciati dalle esondazioni di canali di rotta originati dalle piene del paleo-

TAXON	(NOME ITALIANO)	FASE I				FASE II										TOTALE N°		
		Tb.4	Tb.6	Tb.2	Tb.3				Tb.7			Tb.16						
		US 64	75	US 69	US 49	US 65	US 2	US 3	---	---	US 1	US 1	US 52	askos				
<i>Salix</i> sp.	(salice)																	1
<i>Carpinus betulus</i>	(carpino bianco)				14	17						1	1	1	5			40
<i>Carpinus</i> /(<i>Ostrya</i>)	(carpino bianco?)				2										1			3
<i>Ostrya</i> /(<i>Carpinus</i>)	(carpinella?)				1													1
<i>Carpinus</i> /(<i>Ostrya</i>)	(carpino bianco/carpinella)				4											2		6
<i>Quercus</i> sezione <i>Robur</i>	(querchia caducifoglie)	10		21		1								13	7	11	1	64
cfr. <i>Quercus</i> sezione <i>Robur</i>	(querchia caducifoglie?)								1					6	1		1	9
<i>Ulmus</i> sp.	(olmo)	9			3	3								4		4	8	32
Pomoideae	(melo, per, biancospino, sorbo,...)	9																9
<i>Fraxinus</i> cfr. <i>excelsior</i>	(frassino maggiore?)		6	2										1		3		12
<i>Fraxinus</i> cfr. <i>ornus</i>	(ornello?)		1															1
<i>Fraxinus</i> sp.	(frassino)	2	15	18	7	6	9	3					2	1		5		68
Totale carboni analizzati		30	15	25	30	30	3	3	1	4	3	25	15	25	10			246

tab. 3. Este-Nuova Casa di Ricovero. I carboni delle terre di rogo.

o-Adige. Inoltre, alla luce dei dati forniti dagli scavi più recenti, riteniamo che i vecchi ritrovamenti abbiano riguardato esclusivamente il recupero delle tombe con ossuario o quanto meno con oggetti di corredo. Pertanto la nostra documentazione sarebbe carente soprattutto in relazione alle tombe "a ceneri sparse" prive di corredo, che pure potrebbero contribuire in modo significativo ad aumentare il numero effettivo delle sepolture che formavano in antico i nuclei funerari sopra elencati.

La pratica del rito relativo alle cosiddette tombe a "ceneri sparse" è stata riscontrata anche nell'area funeraria di Meggiaro-via Stazie Bragadine, individuata agli inizi del XXI secolo nei pressi di un'antica scarpata della sponda settentrionale del paleo-Adige⁵⁶. Qui, le sette tombe tornate alla luce nei vari areali di scavo erano riconducibili in prevalenza al tipo a "ceneri sparse" (alcune anche con oggetti di corredo in bronzo) e solo 2 tombe erano dotate di vaso ossuario, vaso-coperchio e corredo (particolarmente ricco quello della tomba 7). Anche in questo caso gli areali indagati (limitati al sedime degli edifici in progetto) corrispondevano a una parte minoritaria di questo nuovo sepolcreto, le cui tombe erano segnalate in superficie dai piccoli "tumuli", nonché da cippi in trachite che, nel caso della tomba 7, formavano un vero e proprio recinto.

Resta per ora problematica l'attribuzione delle tombe di Meggiaro-via Stazie Bragadine al relativo abitato. Allo stato attuale delle ricerche quello di Borgo Canevedo risulterebbe la pertinenza più attendibile in una fase, corrispondente al IX-inizi VIII sec. a.C., contraddistinta da una nuova pianificazio-

ne del territorio atestino conseguente alle mutate condizioni paleoidrografiche e ai cambiamenti di tipo socio-economico che si stavano delineando. Infine, resta ancora da decodificare quali siano stati gli apporti economici e i cambiamenti socio-culturali indotti, durante la primissima età del Ferro, dall'apertura verso l'areale villanoviano-bolognese del grande abitato di Este-Borgo Canevedo nelle sue fasi finali di vita. Tale apertura (forse mediata da qualche centro ancora particolarmente attivo tra IX e inizi VIII sec. a.C., quale l'abitato di Villamarzana nel Polesine⁵⁷) viene riflessa, nella produzione fittile, dall'adozione di nuove forme ceramiche (biconici affini a quelli di tipo villanoviano delle tombe 2 e 3) e di più complesse sintassi decorative ottenute con la tecnica del pettine (come nel caso del vasetto-poppatoio della tomba 16), nonché, nell'attività metallurgica, dalla diffusione di nuovi tipi metallici (il riferimento è in particolare alla fibula ad arco leggermente ribassato della tomba 10). Si segnala infine l'uso di piccoli cippi in trachite per segnalare un'area funeraria o di un suo settore, come nel caso della Nuova Casa di Ricovero e successivamente per delimitare lo spazio funerario di tombe di particolare rilievo come nel caso di Meggiaro-via Stazie Bragadine. Si tratta di una problematica assai complessa e con esiti finali assai diversi che accomuna i due *central places* di Montagnana-Borgo S. Zeno⁵⁸ ed Este-Borgo Canevedo. Infatti tra il IX e gli inizi dell'VIII sec. a.C. avviene il progressivo abbandono dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno, mentre nello stesso turno di tempo prende avvio un nuovo assetto del territorio atestino che determinerà la nascita del centro protourbano di Este.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine alla direttrice del Museo Nazionale Atestino, dott.ssa Benedetta Prosdocimi, per avere agevolato in ogni modo lo studio dei materiali. Un particolare ringraziamento va all'operatrice tecnica del Museo Lorena Baroni per la costante assistenza in tutte le varie fasi della mia ricerca. Devo alla disponibilità di Silvia Tinazzo il disegno dei reperti e l'impostazione delle tavole, nonché a Valentina Cocco la rielaborazione grafica della maggior parte delle figure.

Note

¹ La denominazione "Nuova Casa di Ricovero" fu adottata al momento dello scavo per distinguerla dalla nota necropoli dell'età del Ferro della Pia Casa di Ricovero scoperta alla fine dell'Ottocento in via S. Stefano, alle pendici meridionali dei Colli Euganei (cfr. ZERBINATI 1982, n. 18, pp. 228-234). La nuova struttura socio-sanitaria in via Prà è ora denominata Fondazione Istituto per Anziani S. Tecla di Este.

² Le indagini archeologiche preliminari nell'area da edificare furono effettuate sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto e condotte sul campo dalla ditta RICERCA scrl nel 1990 e dalla ditta PETRA scrl negli anni 1996/1997 (documentazione post-scavo conservata presso la Direzione Regionale Musei del Veneto-Archivio Museo Nazionale Atestino di Este).

³ Lo scavo in estensione fu effettuato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto e condotto sul campo con il coordinamento tecnico dei dottori Claudio Balista e Luca Rinaldi della ditta Geoarcheologi Associati s.a.s. di Cadoneghe (PD).

⁴ Tutti i dati geomorfologici e di scavo riportati in questo contributo sono stati desunti dai rilievi da campo e dalla relazione post-scavo contrassegnata dal seguente titolo: C. BALISTA, L. RINALDI, *L'intervento di scavo nell'area della Nuova Casa di Ricovero in via Prà ad Este* (NCR 2004), 2005, pp.1-39, in seguito citata BALISTA-RINALDI 2005 (documentazione conservata presso la Direzione Regionale Musei del Veneto-Archivio Museo Nazionale Atestino di Este).

⁵ La scarsità e l'elevata frammentarietà del materiale ceramico rinvenuto non ha consentito alcuna spe-

cifica classificazione tipo-cronologica, ma solo una generica attribuzione al Bronzo finale-inizi dell'età del Ferro.

⁶ Nella documentazione di scavo il n. 1 corrisponde a una tomba in casetta di laterizi di età romana (BALISTA-RINALDI 2005, p. 36), mentre i nn. 14-15 sono risultati corrispondere alle probabili tracce di un *ustrinum*.

⁷ L'analisi antropologica dei resti cremati e lo studio archeobotanico delle terre di rogo sono stati effettuati da ARCO-Cooperativa di Ricerche Archeologiche, soc. coop. Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como nell'ambito del "Progetto 2005-2006-Museo Nazionale Atestino: dallo scavo alla fruizione" finanziato da Arcus Spa-Ministero delle infrastrutture e trasporti d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

⁸ Nella sezione della tomba 2 riportata alla *fig. 5*, l'US 46 si interpone tra le USS 67 e 68.

⁹ Tutti i reperti restituiti dall'area funeraria sono stati restaurati presso il Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale Atestino di Este dalla restauratrice Carla Baldini Cornacchione la quale ha svuotato il contenuto degli ossuari con metodo stratigrafico e ha effettuato le relative documentazioni grafiche e fotografiche riportate alle *figg. 6 a,b,c* e *7 a,b,c*.

¹⁰ Tutte le misure sono riportate in cm; inoltre: IG=Inventario Generale del Museo Nazionale Atestino.

¹¹ Documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 10 e relative schede di Unità Stratigrafica.

¹² Documentazione di riferimento: rilievi da campo/matite nn. 13, 16, 19 e relative schede di Unità Stratigrafica.

¹³ Altra documentazione di riferimento: rilievi da campo/matite nn. 13, 16, 19 e relative schede di Unità Stratigrafica.

¹⁴ La cronologica delle USS 10 e 15 è stata determinata sulla base dei frammenti ceramici ivi rinvenuti.

¹⁵ Altra documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 26 con relative schede di Unità Stratigrafica.

¹⁶ Altra documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 61 con relative schede di Unità Stratigrafica.

¹⁷ Altra documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 61 con relative schede di Unità Stratigrafica.

¹⁸ Documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 63 e relative schede di Unità Stratigrafica.

¹⁹ Documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 61 e relative schede di Unità Stratigrafica.

²⁰ La presenza di laterizi consente di datare l'US 198 all'età romana e di uguagliarla all'US 10.

²¹ Il piccolo ampliamento di forma rettangolare lungo il lato ovest potrebbe avere facilitato lo scavo della fossa stessa, la cui forma non trova riscontro per ora nelle altre tombe dell'area funeraria.

²² Documentazione di riferimento: rilievo da campo/matita n. 70 e relative schede di Unità Stratigrafica.

²³ Luciano Salzani ha segnalato per primo la frequente presenza di frammenti di olle (per lo più orli) nelle tombe a "ceneri sparse" della necropoli del Bronzo finale-inizi età del Ferro di Desmontà di Veronella-Albaredo d'Adige, nel finitimo territorio veronese. In questa necropoli i frammenti di orli di olle (pertinenti talvolta a più esemplari e a tipologie diverse nello stesso contesto) erano associati assai di frequente ad oggetti dell'abbigliamento/ornamento in bronzo, pure frammentati e deformati dal fuoco della pira funebre. Lo stesso autore ha ritenuto trattarsi di una particolarità del rituale funerario connesso con la presenza di una specifica classe di vasi di uso domestico, i quali venivano deposti sulla pira funebre come contenitori di offerte alimentari (SALZANI 2013, p. 132, tav. II, tbb. 1, 5, 5bis, 6, 10, 12; tav. VIII, tbb. 57, 59, 62, 67, 72; tav. IX, tbb. 73, 73, 76, 90; tav. X, t. 96; tav. XI, tbb. 101-102; tav. XII, tbb. 104-105; tav. XIII, t. 127; tav. XIV, t. 148; tav. XV, tbb. 163, 172; tav. XVI, t. 196; tav. XVIII, tbb. 214, 219, 226; tav. XX, tbb. 260, 261; tav. XXV, t. 288; tav. XXVI, t. 297; tav. XXVII, t. 312; tav.

XXVIII, tbb. 338, 345; tav. XXX, tbb. 425, 430).

Lo stesso rituale è stato riscontrato successivamente nella necropoli degli inizi dell'età del Ferro di Oppeano-via Da Vinci-Palù (GONZATO 2018, t. 4, tav. 4, nn. 2-3; t. 7, tav. 4, nn. 4-5; t. 15, tav. 8-9; t. 21, tav. 5, n. 3; t. 32, tav. 6, nn. 2-3; t. 33, tav. 6, n. 4; t. 34, tav. 6, nn. 5-6; t. 36, tav. 7, nn. 1-2; t. 46, tav. 9, n. 4; t. 47, tav. 10; t. 49, tav. 12, n. 1; USS 26, tav. 12, n. 2 e tav. 13, nn. 1-4).

²⁴ Tale configurazione della terra di rogo dentro le fosse sarebbe stata determinata anche dai diversi processi post-deposizionali innescati dal degrado dell'elemento organico (un'assicella di legno?) che chiudeva la parte ipogea della tomba.

²⁵ Va ricordato che le tombe di entrambe le fasi (Fase I e Fase II) sono pervenute danneggiate nelle loro "strutture sopra terra" dagli eventi naturali e dagli interventi antropici verificatisi nel tempo nella località e che pertanto i dati relativi alla profondità delle singole fosse in relazione agli originari piani di frequentazione dell'area funeraria sono da considerarsi una misura per difetto.

²⁶ GHISLANZONI 1958, pp. 662-665; BIANCHIN CITTON 1982, p. 21, fig. 9.

²⁷ SALZANI 2015, p. 269.

²⁸ Si segnala, per la ricchezza del corredo, la tomba a "ceneri sparse" 274 della necropoli di Desmontà-Albaredo d'Adige datata al Bronzo Finale 3 e attribuita a un infante di sesso femminile (SALZANI 2013, pp. 96-97, 137, tav. 22, nn. 1-8).

²⁹ Gli oggetti del corredo della tomba 16 (in particolare il vasetto-poppatoio zoomorfo) sono stati già oggetto di studio da parte della scrivente nell'ambito della produzione di vasi zoomorfi della primissima età del Ferro del comparto euganeo (BIANCHIN CITTON 2012, p. 53, figg. 1-2).

³⁰ A differenza di quanto documentato nelle tombe 8 e 17 della Nuova Casa di Ricovero, si segnala che nelle tombe di Desmontà di Veronella-Albaredo d'Adige e di Oppeano-via Da Vinci-Palù (cfr. *supra*, nota 23) sono state rinvenute piccole parti del vaso (prevalentemente orli e fondi) deposte tra la terra di rogo senza alcun ordine al pari, del resto, degli altri oggetti di corredo.

³¹ BIANCHIN CITTON 2002, fig. 23, nn. 1, 3.

³² Si fa riferimento agli ossuari biconici del Villanoviano I della necropoli di San Vitale di Bologna (PINCELLI-MORIGI GOVI 1975).

³³ Per una tipologia di dettaglio delle anse a maniglia a profilo subtriangolare nelle sue diverse varianti de-

corative rinvenute nell'abitato di Frattesina di Fratta Polesine si rimanda a: BELLINTANI 1992, p. 257, tipo ET 19, tav. 20; BIETTI SESTIERI *et alii* 2015, fig. 2, nn. 4-5.

³⁴ Per la classificazione delle scodelle ad orlo rientrante delle necropoli del Bronzo finale dell'area padana si rimanda a COLONNA 2006, p. 139, tipo 12.

³⁵ Si richiama, per la sola particolarità delle anse a maniglia contrapposte e impostate sulla carena, l'ossuario biconico degli inizi dell'età del Ferro della tomba 4 della necropoli di Montagnana-Cà Nogare-fondo Rancan (BIANCHIN CITTON 2023, tav. VIII, t. 4).

³⁶ Per l'area padano-veneta si segnala, a titolo esemplificativo, la decorazione a "pettine" presente sul vaso biconico della tomba 168 della necropoli di Frattesina-Narde II (SALZANI-COLONNA 2010, t. 168, tav. 35 A, n. 1). Tale tecnica decorativa (ottenuta con uno strumento in osso o corno a più punte diviene prevalente nella produzione ceramica di "stile villanoviano" del Bolognese (PINCELLI-MORIGI GOVI 1975) e, più generale, dell'Etruria durante la prima età del Ferro (DE ANGELIS 2001).

³⁷ BIANCHIN CITTON 2002, p. 96, fig. 20, n. 3.

³⁸ BIANCHIN CITTON *et alii* 2021, fig. 5, n. 3.

³⁹ SALZANI 2001, t. 34, fig. 5B, n. 4; t. 96, fig. 16, n.10; tb 118, fig. 19A, n. 3.

⁴⁰ Si segnala, ancora una volta, che da un esame autoptico la piccola protuberanza sull'arco della fibula in corrispondenza della staffa corrisponde ad una "collinetta di corrosione" del bronzo (cfr., *supra*, catalogo della tomba 10).

⁴¹ von ELES MASI 1986, p. 37, tav. 15, nn. 282-283.

⁴² BIANCHIN CITTON 1998, fig. 160, n. 5.

⁴³ COLONNA 2006, Tipo 1, tavv. 245-246.

⁴⁴ Il confronto più pertinente si ravvisa con l'olla della tomba 49 (GONZATO 2018, tav. 12, n. 1).

⁴⁵ ACSÁDI-NEMESKÉRI 1970; FEREMBACH *et alii* 1977-79; GEJVALL 1981; UBELAKER 1989.

⁴⁶ WESTON 2011.

⁴⁷ ORTNER 2003.

⁴⁸ MAYS 1998.

⁴⁹ KROGMAN 1978.

⁵⁰ Molto probabilmente l'area funeraria era segnalata in origine anche da un secondo cippo in trachite rinvenuto tra il materiale lapideo utilizzato in età romana.

⁵¹ Il piccolo anello della tomba 3 potrebbe avere un valore simbolico ed indicare la *pars pro toto* di un altro oggetto

⁵² BIANCHIN CITTON 1987, figg.17-20.

⁵³ PROSDOCIMI 1882, tavv. 2-3; BIANCHIN CITTON 2002, p. 93, note 13-14.

⁵⁴ SORANZO 1885, p. 67, tav. V, n. 2; BIANCHIN CITTON 2002, fig. 21.

⁵⁵ BIANCHIN CITTON 2002, figg. 22-23.

⁵⁶ BIANCHIN CITTON *et alii* 2021.

⁵⁷ SALZANI-CONSONNI 2005.

⁵⁸ Si veda, da ultimo, il contributo relativo ai materiali della necropoli di Montagnana-Ca'Nogare (BIANCHIN CITTON 2023).

Bibliografia

- ACSÁDI-NEMESKÉRI 1970 = G. ACSÁDI, J. NEMESKÉRI, *History of human life span and mortality*, Budapest 1970.
- BELLINTANI 1992 = P. BELLINTANI, *Frattesina di Fratta Polesine: il materiale ceramico conservato presso il Museo civico di Rovigo. Classificazione, suddivisione in fasi e alcune considerazioni sulla cronologia del Bronzo finale nella pianura padana orientale*, in "Padusa", n.s. XXVIII, 1992, pp. 245-297.
- BIANCHIN CITTON 1982 = E. BIANCHIN CITTON, *I reperti della necropoli di San Giorgio di Angarano nel Museo Civico di Bassano del Grappa*, Roma 1982.
- BIANCHIN CITTON 1987 = E. BIANCHIN CITTON, *Este (Padova)* in G. COLONNA (a cura di), *Scavi e scoperte*, in "Studi Etruschi", LIII-MCMLXXXV-Serie III, 1987, pp. 377-382.
- BIANCHIN CITTON 1998 = E. BIANCHIN CITTON, *La documentazione archeologica dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno-I bronzi*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), "...presso l'Adige ridente"... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este 1998-1999), Padova 1998, pp. 280-294.
- BIANCHIN CITTON 2002 = E. BIANCHIN CITTON, *Le origini di Este: da comunità di villaggio a centro veneto*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Catalogo della mostra (Este, 6 luglio 2002-6 luglio 2003), Il, Dosson (Treviso) 2002, pp. 89-103.
- BIANCHIN CITTON 2012 = E. BIANCHIN CITTON, *I vasi zoomorfi del Bronzo finale e della prima età del ferro dell'area euganea: tipologia, funzione e significato*, in Giulia Fogolari e il suo "repertorio ... prediletto e gustosissimo". *Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico*, Atti del Convegno di Studi (Este-Adria 19-20 aprile 2012) in "Archeologia Veneta", XXXV, 2012, pp. 52-63.
- BIANCHIN CITTON 2015 = E. BIANCHIN CITTON, *Il Bronzo finale nel Veneto: dinamiche insediative e gestione del territorio*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto* (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 251-266.
- BIANCHIN CITTON 2023 = E. BIANCHIN CITTON, *La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare. Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno*, in "Archeologia Veneta-Journal of ancient studies on north-eastern Italy", XLVI, 2023, pp. 2-43.
- BIANCHIN CITTON et alii 2021 = E. BIANCHIN CITTON, P. CATTANEO, P. MICHELINI, *L'area funeraria degli inizi dell'Età del ferro di Este-via Stazie Bragadine: un nuovo contributo alla conoscenza del centro protoveneto*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, F. GONZATO, E. PETTENÒ, F. VERONESE (a cura di), *Metalli, creta, una piuma d'uccello... Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini* (Documenti di Archeologia, 67), Quingentole (MN) 2021, pp. 93-103.
- BIETTI SESTIERI et alii 2015 = A. M. BIETTI SESTIERI, P. BELLINTANI, L. SALZANI, I. ANGELINI, B. CHIAFFONI, J. DE GROSSI MAZZORIN, C. GIARDINO, M. SARACINO, F. SORIANO, *Frattesina: un centro internazionale di produzione e di scambio nell'Età del bronzo del Veneto*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto* (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 427-436.
- COLONNA 2006 = C. COLONNA, *Necropoli dell'ultima età del bronzo nell'area padana*, Lucca 2006.
- DE ANGELIS 2001 = D. DE ANGELIS, *La ceramica decorata di stile "villanoviano" in Etruria meridionale*, Soveria Mannelli (CZ) 2001.
- VON ELES MASI 1986 = P. VON ELES MASI, *Le fibule dell'Italia settentrionale*, (Prähistorische Bronzefunde, XIV, 5), München 1986.
- FEREMBACH et alii 1977-79 = D. FEREMBACH, I. SCHWIDETZKY, M. STLOUKAL, *Raccomandazioni per la determinazione dell'età e del sesso sullo scheletro*, in "Rivista di Antropologia", XL, Roma, 1977-79.
- GEJVALL 1981 = N.G. GEJVALL, *Determination of burned bones from prehistoric graves*, in "Ossa Letters", 2, 1981, pp. 7-13.
- GHISLANZONI 1958 = E. GHISLANZONI, *Il sepolcreto di S. Giorgio di Angarano presso Bassano del Grappa*, in *Studi in onore di F.M. Mistrorigo*, Vicenza 1958, pp. 653-748.
- GONZATO 2018 = F. GONZATO, *Una necropoli protostorica a Nord di Oppeano (Verona). Lo scavo di via Da Vinci-Palù, Vago di Lavano (VR) 2018*.

- KROGMAN 1978 = W.M. KROGMAN., *The human skeleton in forensic medicine*, Springfield 1978.
- MAYS 1998 = S. MAYS, *The archaeology of human bones*, London, Routledge 1998.
- ORTNER 2003 = D.J. ORTNER, *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*, Elsevier 2003.
- PINCELLI-MORIGI GOVI 1975 = R. PINCELLI, C. MORIGI GOVI, *La necropoli villanoviana di San Vitale*, voll. I-II, Imola 1975.
- PROSDOCIMI 1882 = A. PROSDOCIMI, *Le necropoli euganee atestine* in "Notizie Scavi", 1882, pp. 5-37.
- SALZANI 2001 = L. SALZANI, *Tombe protostoriche dalla necropoli della Colombara (Gazzo Veronese)*, in "Padusa", n.s. XXXVII, 2001, pp. 83-131.
- SALZANI 2013 = L. SALZANI, *La necropoli di Desmontà (Veronella-Albaredo d'Adige. Verona). Scavi 1982-2011* (Documenti di Archeologia, 56), Quingentole (MN) 2013.
- SALZANI 2015 = L. SALZANI, *La documentazione funeraria dell'Età del bronzo finale nel Veneto*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto* (Studi di Preistoria e Protostoria del Veneto, 2), Firenze 2015, pp. 267-270.
- SALZANI-COLONNA 2010 = L. SALZANI, C. COLONNA, *La fragilità dell'urna. I recenti scavi a Narde. Necropoli di Fratesina (XII-IX sec. a.C.)*, Catalogo della mostra (Rovigo, 5 ottobre 2007-30 marzo 2008), Sommacampagna (VR) 2010.
- SALZANI-CONSONNI 2005 = L. SALZANI, A. CONSONNI, *L'abitato protostorico di Villamarzana-Campagna Michela (RO). Scavi 1983*, in "Padusa", n.s. XLI., 2005, pp. 7-55.
- SORANZO 1885 = F. SORANZO, *Scavi e scoperte nei poderi Nazari di Este*, Roma 1885.
- UBELAKER 1989 = D.H. UBELAKER, *Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation*, Washington 1989.
- WESTON 2011 = D.A. WESTON, *Nonspecific Infection in Paleopathology: Interpreting Periosteal Reactions*, in A.L. GRAUER (a cura di), *A Companion to Paleopathology*, Blackwell, 2011, pp. 492-515.
- ZERBINATI 1982 = E. ZERBINATI, *Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000. Foglio 64. Rovigo*, Firenze 1982.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*